

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627063>

ISBN 978-9910-5283-0-9

슬랭의 이론적 관점 연구 및 분석

RESEARCH AND ANALYSIS OF SLANG FROM A THEORETICAL PERSPECTIVE

하즈랏쿨로바 구잘 무로딜라예브나¹(우즈베키스탄 투론대학교)

초록

이 논문에서는 우즈베크어와 한국어의 예시를 활용하여 비표준 언어 현상으로서 국어 내에서 발전하고 있는 청소년 슬랭을 연구하였다. 또한 슬랭에 관한 이론적 관점을 순서에 따라 분석하였다. 사회의 중요한 사회적 계층으로 여겨지는 청소년의 언어는 구어 및 문어 발전에 있어 중요한 위치를 차지한다. 일상적인 의사소통에서 우리는 본래의 의미에서 벗어난 슬랭을 다양한 소셜 미디어, 문학 텍스트 및 영화 번역에서 접하게 된다. 이러한 표현들을 통해 전달되는 정보를 본래 의미 그대로 받아들이는 것은 의사소통 과정의 단절을 초래할 수 있다. 이 연구에서는 우즈베크어와 한국어에서 슬랭의 역할과 이론적 의미를 다루었다. **핵심어.** 은어, 슬랭, 관용구, 아르고, 차용어, 혼성어, 모바일 슬랭, 은유.

현 세기 마지막 십 년간 세계 언어의 어휘 구성에서 급격하고 체계적인 변화가 관찰되고 있다. 이러한 과정의 핵심 요인 중 하나는 언어의 급속한 민주화와 관련이 있다. 특히 우즈베크어와 한국어의 어휘층은 소셜 네트워크, 정보통신기술, 디지털 기기의 급속한 발전으로 인해 지속적으로 풍부해지고 갱신되고 있다.

¹ 투론대학교 우즈베크어문학과 교수, Hazratqulova Go'zal Murodillayevna

이러한 과정은 단순히 일상생활의 반영일 뿐만 아니라, 각 언어의 내적 발전 메커니즘을 상당히 가속화하고 있다. 현대 구어에 해당하는 감정적 표현성, 역동성, 독창성, 그리고 일정한 사회적 '은폐성'(코드화)과 같은 특성들이 오늘날 많은 연구자와 언어학자들의 주목을 받고 있다. 따라서 언어에서의 현대 슬랭, 은어, 그리고 모바일 커뮤니케이션 단위를 화용론적·사회언어학적 측면에서 연구하는 것은 시급한 학술적 과제 중 하나로 여겨진다.

최근 몇 년간 다른 언어들과 마찬가지로 우즈베크어와 한국어의 어휘도 활발하게 확장되고 있다. 이 과정에서 처음에는 특정 사회 집단의 의사소통에서 사용되던 어휘가 국어 체계로 유입되는 것이 중요한 의미를 갖는다. 그 결과 슬랭 단위들이 점차 언어 사용자들의 다양한 분야에 스며들고, 일부 파생 의미소들은 설명 사전과 규범 사전에 자리를 잡기 시작한다.

이 과정은 슬랭이 제한된 사회 계층의 범위에서만 아니라 광범위한 의사소통 영역에서 활발히 사용되고 있음을 보여주며, 해당 언어들의 역동적이고 개방적인 체계임을 입증한다. 비언어적 수단인 디지털 커뮤니케이션, 청소년 하위문화, 세계화 및 소셜 네트워크는 모든 활성 언어에 영향을 미치고 있다. 처음에는 '하위 문체' 또는 '주변부 언어'로 여겨지던 슬랭 단위들이 오늘날에는 문체적 중립화 과정을 거치고 있다. 이들의 기능 확장은 비공식 의사소통뿐만 아니라 저널리즘 및 미디어 텍스트에서의 사용 범위도 넓히고 있다. 이후 규범화 단계로 넘어가 사전에 반영된다. 이러한 과정은 언어학에서 민주화 및 탈신성화 경향을 통해 설명된다. 슬랭이 언어의 어휘층에 진입한다는 것은 사회 계층에 의해 수용되었으며 의사소통 기능을 획득했음을 의미한다. 따라서 우즈베크어와 한국어에 해당하는 슬랭은 청소년 언어의 지표로서 사회 집단 간 의사소통의 '다리' 역할을 한다. 또한 현대 문화의 언어적 거울로 해석된다.

이희승이 편찬한 설명 사전에서 슬랭은 "암호말"(암호화된 말)로서 다른 사회 계층이 이해하지 못하도록 사용되는 언어적 암호로 해석된다.² 이 정의는 슬랭의 주요 의사소통 기능 중 하나인 배타적 메커니즘을 나타낸다. 이 용어는 슬랭의 단순한 어휘적 본질뿐만 아니라 사회언어학적 특성도 밝혀준다. 특히 슬랭 단위들이 특정 사회 계층(학생, 청소년, 인터넷 사용자 등)의 사람들을 '외부인'과 '내부인'으로 분리하는 것은 집단 내 정체성 수단을 통해 이루어진다. 의사소통적 방어 메커니즘, 즉 외부 청중에게 그 의미가 폐쇄적이어서 언어는 내부 집단 구성원들 사이에서만 이해된다. 신조어, 은유, 약어, 그리고 의미론적 변화는 물론 '코드화된' 언어, 즉 언어적 창의성의 영역에서 형성된다.

이희승이 제시한 정의는 슬랭을 단순한 구어 요소가 아니라 사회적으로 코드화된 시스템으로 접근할 수 있게 한다. 슬랭은 사회적 경계를 나타내는 기호 체계로서 하위문화의 언어적 정체성과 문화적 의사소통 전략의 일부이다. 따라서 해당 언어들의 슬랭 단위를 연구하는 것은 어휘-의미론적일 뿐만 아니라 담화적, 화용론적, 사회언어학적 접근법을 요구한다.

²국어학자 일석(一石) 이희승(1896-1989)이 1961년 230,000여 어휘를 수록하여 편찬한 국어사전.

김민수는 슬랭을 명확한 사회 계층, 하위문화 공동체 및 특정 직업 종사자들의 언어에서 형성된, 특정 사회 계층 사이에서 사용되는 독특한 어휘 단위들의 집합으로 정의한다.³ 이 견해는 슬랭을 사회언어학적 단위로 해석하며 특정 계층 전용 기능을 중심에 놓는다. 그의 견해에 따르면, 슬랭은 언어를 통해 사회의 다양한 계층과 하위문화를 구분하는 사회적 분화 수단이다. 그것은 의사소통의 경제성, 즉 특정 집단 내에서 즉각적이고 의미론적으로 밀도 있는 단위를 통해 빠르고 효율적인 의사소통을 실현하는 수단이다. 슬랭 단위들은 사용자들의 '우리'라는 개념을 형성하고 정체성을 강화하는 요소이다. 이 접근법은 슬랭을 단순한 '비공식 언어' 수준에서가 아니라 사회 집단의 언어적 반영으로 볼 수 있게 한다. 슬랭은 사회의 세대 차이, 문화적 견해 및 직업적 차이의 언어적 반영이다.

이러한 견해에서 출발하면, 슬랭은 어휘 혁신의 원천이며, 언어 발전에서 주변부에서 중심부로 이동하는 단위이고, 언어 규범의 재편성에 영향을 미치는 요인이다.

러시아 언어학자 A.D. 슈바이처는 슬랭을 구어에서 활발히 사용되며 감정적·표현적 색채를 지니고 문어 규범에 반영되지 않은 단어와 안정된 결합체로 정의한다.⁴ 이 언어학자는 슬랭의 문체적·기능적 측면을 핵심 개념으로 인정하며, 감정적 표현성으로 측정되는 어휘, 즉 슬랭 특유의 단위들이 언어에서 정보 전달 외에도 평가, 감정적 영향, 태도 표명의 기능을 수행한다고 본다. 이러한 단위들은 문어체보다 구어적 의사소통에서 더 활발히 나타난다. 이러한 접근법은 슬랭이 언어 체계의 주변부이자 역동적으로 발전하는 층임을 보여준다. A.D. 슈바이처의 개념에 따르면, 슬랭은 문어와 비공식 언어 사이의 경계를 설정함으로써 내적 대비를 형성하고 언어 특유의 표현 가능성을 더욱 확장한다.

언어학자 V.A. 호먀코프에 따르면, 슬랭은 특정 시대에 안정적이고 널리 퍼져 있으며 모든 사람이 이해할 수 있는 사회언어적 소체계로서 구어에서 기능한다.⁵ 그 어휘적 구성은 완전한 감정적·표현적 함축을 지니며, 일반적으로 도덕적, 사회미학적, 언어적 및 기타 다양한 전통, '권위자'에 대한 조롱과 반어를 의미한다. V.A. 호먀코프는 슬랭을 문체적·사회언어학적으로 복잡한 체계로 평가한다. 그것은 단순한 비공식 언어 문체에 그치지 않고 소체계, 즉 공통어 내에서 고유한 규칙, 단위, 기능을 갖는 상대적으로 자유로운 층이다. 슬랭은 특정 단계에서 활성화되고 시간이 지나면서 갱신되거나 그 의미를 잃는다. 그것은 감정적·표현적 핵심을 가진 어휘를 통해 사회적 관계를 표현하며, 종종 비꼬, 비판, 조롱, 불만을 표현하는 수단으로 기능한다. V.A. 호먀코프의 서술에서 슬랭은 의사소통적 편의성 외에도 사회 의식, 세대 간 차이 및 문화적 대비의 언어적 표현이다.

연구들에 따르면, 우즈베크어와 한국어에서 슬랭은 비표준적이지만 동시에 문어에 가깝고, 어느 정도 '코드화'되어 있으며, 표현성을 지니고, 사회적·직업적 집단의 언어적 산물로 규정할 수 있다. 우선, 이

³일제강점기 국어학자 이규영(1890-1920)이 1916~1919 년경에 집필한 문법표와 국어자료를 집대성한 학술서.

⁴Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. — М.: Высшая школа, 1963. — 216 с.

⁵Хомяков В.А. Введение в изучение сленга — основного компонента английского просторечия. — Вологда, 1971. — 102 с.

어휘층을 사용하는 집단이 청소년임을 강조할 필요가 있다. 왜냐하면 사회 계층으로서의 청소년은 항상 사회에서 일어나는 모든 변화를 빠르고 활발하게 '흡수'하기 때문이다.

해당 언어들에서 청소년 슬랭은 동일하지 않으며, 인간 생활의 거의 모든 영역을 포괄한다. 일반적으로 사람들의 타인과의 관계를 중심으로 형성된다. 청소년들이 사용하던 슬랭이 시간이 지나면서 어른 세대의 생활에서도 중요한 부분이 되는 경우가 많다. 슬랭의 이질성, 즉 불완전성과 다양한 형태는 다양한 담화들—업무, 학업, 교제, 대중문화, 가정, 인터넷 및 소셜 네트워크—에서의 활성을 통해 설명된다. 이러한 과정들이 슬랭을 언어의 보편화되고 있는 층으로 만든다. 슬랭의 중심적 주제 방향이 대인 관계와 관련되어 있다는 것은 그 화용론적 본질을 나타낸다.

E. 마튜센코는 연구에서 슬랭 현상의 사회언어학적 특성을 강조하며 다음과 같이 밝힌다: "슬랭은 상대적으로 자유로운 사회 계층에 속한 청소년 언어에 특유하며, 그들은 공통의 관심사와 가까운 사회적 지위로 연결되어 있고, 또한 슬랭은 문어 규범을 완전히 습득한 교양 있는 언어 사용자들도 사용한다."⁶ 이 언어학자에 따르면, 슬랭 단위들은 대중 매체 및 현대 문학 텍스트에서 자주 등장한다. 이러한 상황은 그것들의 광범위한 확산에 중요한 원천으로 기능한다.

슬랭, 은어, 아르고의 개념은 종종 서로 유사한 현상으로 해석되지만, 그 사회언어학적 본질에는 중요한 차이가 있다. 슬랭은 일반적으로 문어 규범에서 벗어나며, 감정적·표현적 색채를 지니고, 빠르게 갱신되며, 특정 시대의 정신과 밀접하게 연관된 어휘층이다. 은어는 주로 특정 직업적 또는 사회적 집단의 언어에 특유하며, 비교적 안정적이고 더 폐쇄적인 성격을 지닌다. 아르고는 종종 외부 집단 구성원들로부터 의미를 숨기는 데 기능하는 조건적이고 코드화된 단위 체계로 나타난다. 따라서 슬랭을 연구할 때 그것을 은어와 아르고로부터 구별하는 핵심 특성들—개방성 정도, 사회적 범위, 표현성, 기능적 이동성—에 특별한 주의를 기울여야 한다.

청소년 슬랭은 현대 의사소통에서 여러 중요한 기능을 수행한다. 첫째, 정체성 확인 기능을 하여 특정 세대, 하위문화 또는 사회 집단에 대한 소속감을 나타낸다. 둘째, 슬랭은 의사소통의 경제성 수단으로서 짧은 형식으로 큰 내용을 표현하는 것을 가능하게 한다. 셋째, 언어에 표현성과 평가성을 부여하며, 즉 화자의 감정적 태도를 더 강하게 표현하는 데 기여한다. 넷째, 슬랭은 때로는 '내부 집단 코드'의 기능을 수행하여 외부 청중에게 의미를 부분적으로 폐쇄된 상태로 유지한다. 이런 점에서 청소년 슬랭은 어휘 혁신의 원천일 뿐만 아니라 현대 사회의 사회적 연대, 세대 간 차이 및 문화적 정체성의 언어적 지표이다.

⁶Матюшенко Е.Е. Современный молодежный сленг: формирование и функционирование: автореф. дисс. канд. филол. наук. — Волгоград, 2007. — С. 10.

우즈베크 언어학에서도 슬랭, 은어, 아르고와 같은 비표준 어휘층 연구에 헌신된 학술적 탐구들이 일정 수준 진행되어 왔다. 예를 들어, G'.H. 라히모프의 「영국 및 미국 슬랭의 사회언어학적 특성」이라는 연구에서는 영어 슬랭 단위들의 사회적 성격과 사회에서의 기능적 측면이 분석되었다.⁷

D.N. 사티모바의 「영어와 우즈베크어 청소년 슬랭의 비교 분석」 박사 논문에서는 해당 언어들에 특유한 청소년 언어에서 사용되는 슬랭 단위들이 비교론적으로 연구되어 그 의미론적·사회언어학적 특성이 밝혀졌다.⁸ 또한 연구자의 「영어와 우즈베크어에서 언어적 하위표준의 다양한 담화에서의 화용론적, 언어문화학적, 사회언어학적 분석」이라는 연구에서 영어와 우즈베크어 어휘 코퍼스의 분화 층이 사용 범위에 따라 광범위하게 비교 분석 기준을 바탕으로 표준과 하위표준 범주(영어에서는 문어, 일반어, 구어, 우즈베크어에서는 문어 어휘와 일반 사용 어휘)로 구분되었으며, 이를 바탕으로 언어적 규범과 하위규범 개념의 이론적 기준이 개발되었고 하위표준 단위들의 유형(슬랭, 은어, 아르고, 저급 구어체, 방언 어휘, 신조어, 영어 차용어, 비속어 등), 그 용어적 정의 및 분류학이 밝혀졌다.⁹ 이 연구에서는 영어와 우즈베크어에서 비공식 어휘층을 구성하는 슬랭, 직업 관련 은어, 구어체 단위, 방언, 신조어, 영어 차용어, 비속어, 아르고 및 범죄적 욕설 단위들이 하위표준 언어 수단으로서 연구되었다. 이 단위들은 사회적, 언어적, 화용론적 과정의 관점에서 비교 분석되었다. 연구를 통해 의사소통 환경에서의 사용, 사회 계층과의 연관성 및 언어 상황에의 적응이 밝혀졌다. 해당 단위들의 화용론적 특성은 전체, 함의, 발화수반, 발화결과 및 언어 행위 이론의 범위에서 분석되어 언어 과정에서 어떤 의미적 부담을 지니는지 서술되었다.

N.S. 나스룰라예바의 「우즈베크어와 영어의 컴퓨터 및 인터넷 전문 용어 연구」라는 연구에서는 현대 정보 기술과 관련된 어휘 단위들의 형성과 사용이 분석되었다.¹⁰ 또한 A.S. 무사예바는 「현대 우즈베크어 슬랭 체계의 언어적 연구」라는 박사 논문에서 현대 구어 어휘 체계에서 나타난 새로운 어휘 단위들의 기능적·표현적 측면 분석에 언어 규범의 관점에서 접근하여 그 문체적 특성의 실현 상태를 밝혔으며, 또한 언어 체계의 복잡한 외적·내적 관계의 범위에서 새로운 슬랭이 나타나는 원인 요인들을 규명하였다. 연구자는 슬랭 현상을 텍스트에 사용된 언어 단위들의 환경에서 그리고 다른 언어 단위들과의 상호 연관 속에서 연구해야 함을 강조한다.¹¹

슬랭의 언어적 활동 발전 과정에서의 형성은 종종 사회적 요인의 강한 영향과 관련이 있다. 이 과정은 사회의 의사소통적 필요, 사회 계층 간의 상호 관계, 문화적 변용의 결과로 발생한다. 이런 관점에서 새롭게 형성된 슬랭들의 연상적 연관성, 그 의미론적 구조의 복잡성, 임시적 변화에 대한 경향은 슬랭의 주요 화용론적 구별 특성으로 나타난다. 이러한 단위들은 언어 체계에 직접적으로나 자동적으로 진입하지

⁷Rahimov G'.H. Britaniya va Amerika slengining sotsiolingvistik xususiyatlari: Filol. fan. nomz. diss. — Samarqand, 2006. — 139 b.

⁸Сатинова Д.Н. Инглиз ва ўзбек ёшлар сленгининг қиёсий таҳлили: Филол.фан.б.фалс.док. дисс. автореф. — Андижон, 2020. — 56 б.

⁹Сатинова Д.Н. Ingliz va o'zbek tillarida lisoniy substandartning turli diskurslardagi pragmatik, lingvokulturologik va sotsiolingvistik tahlili: Filol.fan.dok. diss. avtoref. — Andijon, 2025. — B. 11.

¹⁰Насруллоева Н.С. Ўзбек ва инглиз тилларида компьютер ва интернет жаргонларининг чоғиштирма тадқиқи: Филол.фан.б.фалс.док. дисс. автореф. — Самарқанд, 2021. — 56 б.

¹¹Musayeva A.S. Hozirgi o'zbek tili sleng tizimining lisoniy tadqiqi: Filol.fan.b.fals.dok. diss. avtoref. — Jizzax, 2026. — B. 9.

않으며, 일정한 사회적 '시험' 단계를 거친다. 즉, 언어 사용자들에 의한 선택 및 분류 원칙에 따라 수용된 단위들만 사용에서 활발히 사용된다. 그 결과 어휘에 자리를 잡는 것은 형식적, 기능적, 의미론적, 조어, 문법적, 문체적 과정과 함께 사회적·의사소통적 요인들과도 직접적으로 연관되어 있음이 기록되었다.

한국어 인터넷 및 청소년 슬랭의 형성 메커니즘은 그 생산성으로 두드러진다. 그 중 가장 활발한 방법들로는 축약, 음절 간소화, 첫 글자와 소리에 기반한 약어, 두 개 이상의 어소가 결합하여 생성되는 혼성어, 그리고 철자적·음성적 변형이 있다. 예를 들어, 한국어 인터넷 환경에서 복잡한 표현은 종종 첫 음절을 기반으로 축약되거나 숫자-글자 조합으로 변환된다. 이러한 현상은 디지털 의사소통의 신속성, 시각적 편의성 및 감정적 영향력을 높인다. 그 결과 한국어 슬랭은 언어의 내부 가능성을 바탕으로 창조된 창의적 단위들과 함께 영어에서 유입되어 재의미화를 거친 요소들도 내포하고 있다.

슬랭 단위들을 번역하는 과정에서 주요 어려움은 그 직접적인 사전적 의미가 아니라 화용론적, 감정적, 문화적 부담에서 나타난다. 왜냐하면 슬랭은 대부분의 경우 언어적 상황, 사회적 배경, 하위문화적 경험, 세대 간 코드와 밀접하게 연관되어 있기 때문이다. 따라서 번역에서 슬랭을 직역하는 것이 항상 성공적인 결과를 낳지는 않는다. 오히려 문맥에 맞는 기능적 등가물 선택, 의사소통적 효과 유지, 필요한 경우 설명 번역이나 변안 방법의 사용이 바람직하다. 특히 우즈베크어와 한국어처럼 서로 다른 언어문화학적 체계에 속한 언어들 사이에서 슬랭 단위들을 전달할 때 민족적 사고방식, 인터넷 문화 및 사회적 언어 고정관념이 고려되어야 한다.

결론적으로, 슬랭은 현대 언어 발전의 주변적인 것이 아니라 능동적이고 혁신적인 층 중 하나이다. 그것은 청소년 언어의 독특한 표지일 뿐만 아니라 사회의 사회적 변화, 디지털 문화, 세계화 및 의사소통적 필요의 직접적인 산물이다. 우즈베크어와 한국어의 사례에서 볼 수 있듯이, 슬랭 단위들은 짧은 시간 내에 나타나 대중화되고, 일부 경우에는 일반 대중의 사용에도 파고든다. 특히 한국어에서는 인터넷 커뮤니케이션과 관련된 약어, 혼성어, 음성적 변형이, 우즈베크어에서는 사회문화적 적응, 차용어 및 표현적 재명명 현상이 슬랭의 생산적 모델을 형성한다. 또한 슬랭 단위들을 번역할 때 그 언어문화적 부담을 완전히 보존하는 것이 번역학이 직면한 별도의 문제로 나타난다. 따라서 슬랭을 비교사회언어학적, 화용론적, 번역론적 관점에서 연구하는 것은 현대 언어학이 직면한 중요한 과제 중 하나이다.

이런 관점에서, 슬랭 단위들이 청소년 환경뿐만 아니라 사회의 다양한 계층에서 어떤 방식으로 기능적 역할을 수행하며 어떤 의사소통 기능을 담당하는지를 우즈베크어와 한국어의 범위에서 연구하는 것은 시급한 학술적 과제이다. 이러한 연구들은 언어의 사회적·담화적 발전과 현대 의사소통 환경에서 하위표준 언어 수단의 역할을 보다 완전히 이해하는 것을 가능하게 한다.

참고문헌

1. 국어학자 일석(一石) 이회승(1896-1989)이 1961년 230,000여 어휘를 수록하여 편찬한 국어사전.

2. 일제강점기 국어학자 이규영(1890-1920)이 1916~1919 년경에 집필한 문법표와 국어자료를 집대성한 학술서.
3. Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. — М.: Высшая школа, 1963.
4. Хомяков В.А. Введение в изучение сленга — основного компонента английского просторечия. — Вологда, 1971.
5. Матюшенко Е.Е. Современный молодежный сленг: формирование и функционирование: автореф. дисс. канд. филол. наук. — Волгоград, 2007.
6. Rahimov G'N. Britaniya va Amerika slengining sotsiolingvistik xususiyatlari: Filol. fan. nomz. diss. — Samarqand, 2006.
7. Сатимова Д.Н. Инглиз ва ўзбек ёшлар сленгининг қиёсий таҳлили: Филол.фан.б.фалс.док. дисс. автореф. — Андижон, 2020.
8. Сатимова Д.Н. Ingliz va o'zbek tillarida lisoniy substandartning turli diskurslardagi pragmatik, lingvokulturologik va sotsiolingvistik tahlili: Filol.fan.dok. diss. avtoref. — Andijon, 2025.
9. Насруллоева Н.С. Ўзбек ва инглиз тилларида компьютер ва интернет жаргонларининг чоғиштира тадқиқи: Филол.фан.б.фалс.док. дисс. автореф. — Самарқанд, 2021.
10. Musayeva A.S. Hozirgi o'zbek tili sleng tizimining lisoniy tadqiqi: Filol.fan.b.fals.dok. diss. avtoref. — Jizzax, 2026.